

Evaluation des paramètres de croissance d'une espèce à usage multiple au Cameroun : Cas de *Irvingia wombolu* Vermeesen (Irvingiaceae)

Choungou P.^{1,3}, Jiofack R.^{1,3}, Tchoundjeu Z.^{1,2}, Makueti J.², Nolé T.¹

(1) Higher Institute of Environmental Sciences (IBAYSUP/HIES), Université de Yaoundé I, Cameroon / e-mail : patrick_choungou@hotmail.fr

(2) World Agroforestry Centre-West and Central Africa, Po Box 16 317 Messa, Yaoundé - Cameroon

(3) Global Environment Protects, PO Box: 17 513 Yaoundé -Cameroon

DOI : <http://doi.org/10.5281/zenodo.997625>

Résumé

Irvingia wombolu Vermeesen est un fruitier local de la famille des Irvingiaceae avec une large distribution à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les fruits d'*Irvingia wombolu* sont encore connus sous le nom de ndo'o ou bush mango selon les peuples de la Région du Centre Cameroun. Les organes de cette espèce à usage multiple sont exploités sous diverses formes. Les fruits et les graines peuvent être transformés en poudre pour les repas, les écorces pour la pharmacopée et la cosmétique. Ses fruits sont récoltés pour l'extraction de leurs amandes, de plus son bois est utilisé dans la construction. L'objectif de l'étude est d'évaluer les paramètres de croissance et le développement des clones âgés d'au moins dix ans d'âge d'*Irvingia wombolu* installés au sein des parcelles expérimentales de l'ICRAF

à Mbalmayo. Pour mieux comprendre son développement en milieu in-situ 482 arbres d'*Irvingia wombolu* ont été évalués. Les paramètres d'évaluation concernés étaient le diamètre au collet, Diamètre à Hauteur de Poirine (DHP), le niveau de fructification et le diamètre de la couronne. Les résultats de l'étude indiquent que les paramètres varient dans les mêmes proportions mais avec quelques différences significatives, et la ressource est beaucoup prisée par les ménages. La hauteur et le diamètre de la couronne se développent simultanément comme le diamètre au collet. Le facteur le plus important est la croissance à 10 ans d'âge après le bouturage afin de permettre de faire quelques prévisions en ce qui concerne la production fruitière et la gestion de l'arbre.

Mots clés : Paramètres de croissance, clones, agroforesterie, Produit Forestier Non Ligneux, *Irvingia wombolu*

Abstract

Irvingia wombolu Vermeesen is an indigenous fruit tree widely distributed across West and Central Africa. The fruits of *Irvingia wombolu* are still known under Ndo'o or bush mango according to the peoples of the Centre Region of Cameroon. It is a multipurpose tree that provides non-timber forest products (NTFP), in particular its fruits and kernels that can be transformed into powder for cooking. The bark of the tree also used as a pharmaceutical and cosmetic product. In addition, its wood is used in house construction. The objective of the study is to assess the growth and development parameters of ten-year-old *Irvingia wombolu* clones installed at World Agroforestry Centre experimental plot at Mbalmayo, in order to establish

a progeny test for further breeding purposes in Cameroon. To better understand its development in an in-situ medium, 482 trees of *Irvingia wombolu* were assessed. Parameters evaluated were collar diameter, diameter at breast height, level of fruiting and crown diameter. Results indicated that *Irvingia wombolu*'s growth and development parameters varied in the same trends but with different rates, and the species is very useful for local communities. Height and crown diameter increase simultaneously. The most important factor is growth and development percentage, which could help make some prevision in fruit production and tree management.

Keywords: Growth-parameters, clones; agroforestry, Non Timber Forest Product's, *Irvingia wombolu*

1. Introduction

Selon les statistiques sur l'alimentation dans le monde, près de 200 millions de personnes sont atteintes de malnutrition en Afrique et d'autres en meurent chaque année (FAO, 2015). Dans le monde en général et dans les pays du Bassin du Congo, l'agroforesterie apparaît comme un système d'agriculture en plein

essor et contribue à l'amélioration des conditions de vie de l'homme (FAO, 2015). *Irvingia wombolu* est un arbre fruitier local de la famille des Irvingiaceae produisant des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) communément utiles aux populations locales (Vivien et Faure, 1985; Lesley et Brown, 2001; Asaah et al., 2003). *Irvingia wombolu* revêt des

importances à différents niveaux tels qu'alimentaire, socioéconomique, médicinal et est aussi utilisé comme bois de service. Les amandes obtenues après extraction du fruit d'*Irvingia wombolu* ont un fort potentiel socioéconomique. Les écorces sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle pour soigner certaines maladies, notamment la dysenterie et la fièvre jaune (Matsinkou et al., 2012). Son fruit sous forme de drupe ellipsoïde possède des amandes amères et une pulpe non-comestible (Asaah et al., 2003). Les amandes séchées, fumées ou transformées sous forme de poudre sont assez utilisées pour épaissir les ragouts (Kengni et al., 2011; Ndoye et al., 1997). Cette espèce est beaucoup plus appréciée à cause de ses qualités gluantes, comparée à *Irvingia gabonensis* (Tchoundjeu, 2005). De nombreuses études ont été menées pour la domestication de cette espèce (Tchoundjeu et al., 2005; Tchoundjeu et al., 2010). Dickens (2011) met en relation les effets de la fermentation du fruit sur la germination et la croissance. Oladimeji et al. (2014) ont étudié ses propriétés physiques alors que Ebimiewei (2013) a mené des études morphologiques sur les différences des tailles des fruits et la pathologie post-récolte. Malgré toute cette multitude d'études évoquées, on s'aperçoit que le volet de la dynamique de croissance n'a pas encore été abordé. Il n'existe pas de travail sur la variation des paramètres de croissance et de développement d'*Irvingia wombolu* en conditions ex-situ (hors de son milieu naturel). Autrement dit, les connaissances sur les variations en termes de qualité et de quantité de biomasse produite ne sont pas encore bien connues. Au regard de tout ceci, il y a lieu de se poser la question de savoir : Comment la croissance des boutures d'*Irvingia wombolu* évolue-t-elle au fil du temps ?

Cet article a pour objectif d'évaluer les paramètres de croissance et de développement de 10 clones de boutures d'*Irvingia wombolu* installés sous forme de test de descendance sur une période d'au moins

dix ans. Spécifiquement, l'étude vise à déterminer les paramètres de croissance tels que la hauteur des arbres, le diamètre au collet, diamètre de la couronne, et le niveau de fructification d'une part et identifier les meilleures accessions candidates pour les essais en milieu expérimental (ex situ) d'autre part. Les informations présentées ici permettront de comprendre les phénomènes qui sont liés aux paramètres de croissance des sujets in situ dans la zone de forêt humide du Cameroun.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

Les études expérimentales ont été conduites à Mbalmayo (Département du Nyong et So'o) dans la région du Centre du Cameroun où ces populations appellent communément *Irvingia wombolu* le ndo'o ou bush mango en langue maternelle. Cette localité appartient à la zone de forêt humide équatoriale (Ambassa-Kiki, 2002). La collecte des données s'est faite au sein des parcelles expérimentales du World Agroforestry Centre (ICRAF) sur des clones de cette espèce installés depuis 2006 en fonction de la provenance des propagules. Le site est localisé dans la zone forestière à pluviométrie monomodale. Le niveau de précipitation qui varie entre 1200 et 2500 mm correspond à une moyenne de 1802 mm (Biakaïy, 2009). La température moyenne annuelle est d'environ 24°C. Le régime pluviométrique bimodal est caractérisé par deux saisons de pluies distinctes, une longue (mars-juin) et une petite saison (septembre-novembre) de pluie (PNUD, 2010). D'après la classification de la FAO, les sols de la zone correspondent au groupe de sol ferrallitique. Une analyse du sol (tableau 1) a été faite sur la parcelle et la végétation est dominée principalement par une forêt dense, à Sterculiaceae et Ulmaceae ; et une forêt secondaire avec des jachères de *Chromolaena odorata* (Kaho, 2011).

Tableau 1 : Composition minérale du sol de la parcelle expérimentale de Mbalmayo (ICRAF, non publié)

	pH _{water}	Ca _{Cmol(+)} /Kg	Mg _{Cmol(+)} /Kg	K _{Cmol(+)} /Kg	P _{ppm}	Zn _{ppm}	Cu _{ppm}	Mn _{ppm}	Fe _{ppm}	Org C _%	Total N _%	C/N	Al _{cmol(+)} /kg
Moy	4.55	2.4	0.85	0.06	1.85	3.35	1.66	151.4	130.7	1.62	0.08	18.78	0.51
Ecart type	0.006	0.016	0.005	0.001	0.054	0.017	0.010	0.252	0.913	0.017	0.001	0.092	0.014

Tableau 2 : Répartition des effectifs de clones de *I. wombolu* en fonction des accessions

Accessions	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Total
Nombre d'individus	58	54	58	58	58	40	40	40	38	38	482

2.2. Méthode de collecte des données

2.2.1. Matériel biologique

Irvingia wombolu, espèce de la famille des Irvingiaceae, est un arbre pouvant atteindre au plus 40 mètres de haut avec au plus 1 mètre de diamètre, à contreforts de 2m de hauteur et possédant une écorce brun grisâtre, cime sphérique, relativement dense avec des feuilles alternes, simples et entières (Asaah et al., 2003). Au Cameroun, *Irvingia wombolu* est particulièrement présente dans les zones de forêts humides du Centre, Est, Sud, Littoral et Sud-ouest. Les fleurs de *Irvingia wombolu* sont hermaphrodites. Autrement dit, elles sont en même temps mâles et femelles. Elles sont pollinisées par les mouches, les guêpes, les abeilles et d'autres insectes. Il est également important de noter que ses graines sont dispersées par les animaux comme les éléphants et les singes car ils en consomment grandement. Les graines sont dites récalcitrantes (Kengni et al., 2011).

2.2.2. Dispositif expérimental

Les boutures ont été installées de manière aléatoire au sein de la parcelle expérimentale. Les clones sont des individus de même parent génétique qui a été dupliqué par multiplication végétative c'est à dire par bouturage. Ces clones sont donc regroupés en familles car le matériel génétique provient du Sud-Ouest. Ce sont ces familles qui sont considérées comme des accessions. 482 plants de *Irvingia wombolu* ont été installés en plein découvert. Les boutures ont été mises en place de mars 2001 à mars 2006. Le peuplement comprend donc des clones installés avec des espacements de 4m x 4m. Le tableau 2 résume les accessions qui ont été utilisées, soit au total 10 clones, avec un nombre d'individus variant de 38 à 58 par clone.

2.2.3. Méthode de collecte

2.2.3.1. Collecte des paramètres de croissance

Notre étude a porté sur l'étude des performances des paramètres de croissance des boutures d'*Irvingia wombolu* d'une période de 2006 à 2015. La collecte de données liées à cette évaluation s'est faite chaque année pendant la période comprise entre juin à septembre et sur les paramètres suivants ; hauteur des plants, diamètre de la couronne et diamètre au collet.

- Hauteur : Elle est obtenue sur les échelles de l'instrument appelé Blume-Leiss Altimètre (BLA). Le mode opératoire prévoit que l'observateur se

place à une distance horizontale (D) de 15m de l'arbre pour effectuer un balayage facile de haut en bas. Le sommet de l'arbre est visé pour obtenir (H1) puis, la base pour (H2). La hauteur totale (Ht) sera donc le produit final : $H_t = H_1 + H_2$ (figure 1) ;

- Diamètre de la couronne : A cause de la forme irrégulière de la couronne, le diamètre a été estimé en prenant la moyenne après avoir mesuré les deux axes en utilisant le ruban forestier à 90° de chacun des axes comme recommandé par MacDicken et al., (1991). La formule suivante a été utilisée : couronne = $(d_1+d_2)/2$ ou d_1 = diamètre de l'axe maximum de la couronne projetée, puis d_2 = diamètre du second axe faisant 90° avec d_1 .
- Diamètre au collet : Les mensurations ont été faites à 0,3 m au-dessus du sol à l'aide d'un ruban forestier (Field manual of the second national forest inventory in Germany : BMELV, 2007) ;

2.2.3.2. Analyses statistiques

Les données collectées sur le terrain ont été dépouillées et insérées dans Microsoft office Excel version 2014 pour ressortir les courbes de croissance et histogrammes. Ce logiciel a également permis de réaliser des diagrammes et des tableaux. Les données saisies dans Excel ont été par la suite importées dans SPSS version 20 pour les tests statistiques tels que l'analyse de la variance (ANOVA) ($\alpha=5\%$). Les corrélations de Pearson ont été faites entre les différents paramètres afin de voir la relation et l'interdépendance entre eux. Cela nous a permis de mesurer l'importance de certains résultats obtenus. Toutes les analyses ont été faites au seuil de significativité de 5%.

Figure 1 : Mesure de la hauteur d'un pied de bouture d'*Irvingia wombolu*

Figure 2 : Évolution des paramètres de croissance (hauteur, diamètre au collet et diamètre à la couronne) d'*Irvingia wombolu*

Figure 3: Taux d'accroissement moyen annuel de la hauteur, diamètre de la couronne et au collet

3. Résultats

3.1. Croissances (en hauteur, diamètre au collet et diamètre de la couronne)

La figure 2 illustre la variabilité des mensurations effectuées au niveau de la hauteur des clones d'*Irvingia wombolu* et les diamètres de la couronne. Les individus ont présenté une nette croissance en hauteur et au niveau de la couronne tout au long de la période d'observation. Entre 2006 et 2014, on observe un accroissement de la hauteur qui au fil du temps est passée de 1,61 m à 3,5 m entre 2006 et 2014, puis de 3,5 à 5,7m entre 2014 et 2015. D'autre part, le diamètre de la couronne évolue graduellement de 0,39 m en 2006 à 2,43 m en 2015. Au niveau du collet, on observe un accroissement tout au long de la période d'essai avec un maximum en 2015 à 6,27 cm.

3.2. Taux d'accroissement annuel des plants

Le taux d'accroissement moyen annuel a permis de voir le gain de croissance entre les accessions clones de *Irvingia wombolu* sur une période donnée (figure 3). Les observations du diagramme au niveau de la couronne nous montrent que de 2007 à 2010, les valeurs vont de 0,21m à 0,12m. Tandis que de 2010 à 2013 nous avons une légère croissance qui

Figure 4: Évolution de la hauteur des différents clones d'*Irvingia wombolu*

Figure 5: Évolution du diamètre de la couronne des différents clones d'*Irvingia wombolu*

Figure 6: Évolution du diamètre au collet des différents clones d'*Irvingia wombolu*

va jusqu'à 0,25m. De 2013 à 2015, nous observons une augmentation en gain de croissance. Les mêmes constats sont également faits lorsque nous observons de plus près l'évolution de l'accroissement moyen en terme de hauteur et du diamètre au collet.

3.3. Évolution de la hauteur des accessions

Le test ANOVA qui a été utilisé a permis de vérifier que plusieurs échantillons sont issus de la même population. Ce test a été réalisé avec les différents clones. La croissance en termes de hauteur et de diamètre de la couronne ne montre pas de différence significative ($P=0,94$) et ($P=0,93$). Le clone (T3) en termes de différence de croissance en 2009 montre que sa croissance est plus avancée par rapport aux autres car il atteint un pic de 4,23m. Au niveau du diamètre de la couronne, nous remarquons que le

clone (T4) apparaît comme le plus vigoureux (figure 4 et 5). Au niveau de la figure 4, les courbes sont légèrement croissantes de 2009 à 2014. De 2014 à 2015, l'évolution des paramètres est vraiment croissante. Par ailleurs au niveau de la figure 5, de 2008 à 2012, la croissance est également évolutive et de 2012 à 2015, elle paraît toujours croissante dans l'ensemble.

3.4. Évolution du diamètre au collet des accessions

Le test ANOVA révèle que la différence de croissance en terme de diamètre au collet est significative ($P=0,03$) (figure 6). La différence pourrait être au niveau physiologique de l'espèce ou au niveau du mode de gestion de la parcelle.

4. Discussions

D'après les analyses réalisées, il ressort que les données de croissances des individus telles que la hauteur, le diamètre de la couronne et le diamètre au collet sont variables au fil du temps et évoluent de manière graduelle. Les résultats obtenus révèlent que le taux de croissance moyen annuel chez ces mêmes indicateurs de croissance, évolue en dents de scie car la croissance n'apparaît pas très constante durant la période d'observation. D'après la figure 4, la croissance en hauteur entre 2006 et 2009 est de 1,09cm, de 2009 à 2014 (0,79cm) ; de 2014 à 2015 (2,24cm). Pour la hauteur, la croissance des clones est retardée entre 2009 et entre 2014 et 2015 les arbres croissent 3 fois en une année plus qu'entre 2006 et 2014 (5 ans). La croissance cumulée entre 2014 et 2015 est plus accentuée car il y a eu des éclaircies en parcelle qui a permis le développement des arbres. Preuve que la lumière a une influence considérable sur la croissance. Il en est de même pour les autres paramètres comme le diamètre au collet et de la couronne.

Irvingia wombolu est une essence produisant des PFNLs commercialisés par les populations locales qui en tirent un revenu conséquent pour subvenir à leurs besoins. A l'instar du safoutier (*Dacryodes edulis* (G. Don) H.J. Lam), certains travaux ont été réalisés sur ses aptitudes de croissance rapide (Mialoundama et al., 2002 ; Elomo et al., 2014). Au regard de la croissance annuelle moyenne, elle est constante et évolue graduellement au fil du temps. Ceci corrobore les résultats des travaux de Kengue (1990) sur *Dacryodes edulis* qui décèlent une croissance rythmique durant l'allongement de la plantule. Par contre, en dehors de la hauteur, nous avons le diamètre au niveau du collet et celui de la couronne qui ne sont pas du tout influencés par aucun des éléments du climat (température et précipitations). Le

taux d'accroissement moyen annuel de la couronne à la figure 4 connaît une ascension remarquable entre 2011 et 2013, puis chute brutalement entre 2013 et 2015. La croissance au niveau de la couronne est graduelle car au fur et à mesure que l'arbre grandit, son houppier/couronne s'élargit conséquemment. La lumière joue considérablement un rôle capital dans l'épanouissement de l'arbre et par ricochet sur le développement de son houppier. Un élagage systématique des arbres environnants la plantation laisse passer plus de lumière propice au développement des clones. Il en est de même pour les clones d'*Irvingia wombolu* qui ont été élagués pendant le même intervalle de temps suite à l'ombrage observé. C'est d'ailleurs ce qui explique la croissance brute de ces clones entre 2014 et 2015.

D'une part, ce constat nous a permis de remarquer que l'espacement entre les arbres peut à un moment donné du cycle ontogénique de l'arbre, constituer un handicap car les écarts trop réduits entre les plants font apparaître une canopée un peu trop fermée avec le temps. La conséquence directe est l'incidence d'une luminosité limitée dans le sous-bois, ce qui a fait naître une irrégularité de l'ombrage dans la parcelle expérimentale. D'autre part, l'abondance des arbres associés en champ a une grande influence sur les performances des clones. C'est dans cette perspective que des mesures d'élagage sont préconisées pour favoriser le bon développement des clones en champs.

D'après les analyses statistiques et les interprétations, il en ressort que la majorité des paramètres ne présentent pas de différence significative. Mais en dépit de cela, on peut dire que les clones T6 et T7 apparaissent comme étant les meilleures ou les plus vigoureux en termes de diamètre de la couronne. Ainsi qu'au niveau du diamètre de la hauteur et au collet, le clone (T6) possède une croissance rapide. Ces clones identifiées pourront être utilisées dans des essais futurs en milieu contrôlé dans d'autres sites d'études ou autres zones agro-écologiques afin d'évaluer et de comprendre leurs comportements. Ceci dans une optique d'améliorer la perception des paysans dans le choix des essences qu'ils doivent introduire dans leurs parcelles.

5. Conclusion

Irvingia wombolu est un arbre dont les PFNLs produisent d'énormes bénéfices économiques et contribuent au bien-être des populations tout en favorisant la sécurisation alimentaire. Notre besoin de recherche émane de la valeur économique, l'incapacité des petits paysans/agriculteurs à

produire des fruits de qualité souhaitée par les consommateurs et surtout la persistance du désir ardent à répondre à la demande sur le marché. Les résultats obtenus indiquent que les paramètres liés à la croissance ne présentent pas de différence significative mais évoluent graduellement. Le taux de fructification évalué paraît faible par rapport aux autres résultats obtenus dans d'autres études car les conditions physiques du milieu, sont à l'origine de certains biais qui ont une incidence directe sur la production. Cette étude est l'une des premières sur l'évaluation des paramètres de croissance de *Irvingia wombolu* en milieu in-situ au Cameroun et possède des implications pour la gestion des ressources génétiques et l'amélioration des nouveaux cultivars dans le domaine de la domestication des arbres dans le Bassin du Congo.

Il serait important de réaliser des comparaisons au niveau des différents types de propagules (marcottés, semis et boutures) afin de ressortir les courbes de tendances de l'évolution en fonction des différents paramètres ; d'autres facteurs classés comme affectant la cime des arbres peuvent s'ajouter dans certains cas comme la défoliation par des insectes. Les autres facteurs influencent beaucoup plus sur le cycle de la croissance. Face à cela, il serait judicieux de mener d'autres études sur l'espèce, afin de limiter ces actions et prévenir ces pathologies forestières. De plus, le calcul de l'héritabilité doit être réalisé afin de prédire le gain génétique pour la sélection efficace en *Irvingia wombolu* et améliorer son utilisation comme une espèce à usages multiples pour les communautés locales. Enfin, choisir les lieux d'installation des sites ou vergers à *Irvingia wombolu* en fonction des conditions climatiques locales et variées pour la multiplication des essais.

Remerciements

Nous remercions World Agroforestry Centre (ICRAF) West and Central Africa qui a financé cette recherche. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la collecte des données et analyse des résultats de ce travail, particulièrement M. Alain Calice Tsobeng, sans toutefois oublier les lecteurs anonymes grâce à leurs différents commentaires qui ont contribué à améliorer la qualité du manuscrit.

Bibliographie

Ambassa, Kiki, R. (2002). Caractérisation biophysiques succincte des différentes zones

agroécologiques du Cameroun : IRAD, Yaoundé, Cameroun.

Asaah, E.K., Tchoundjeu, Z. & Atangana, A.R. (2003). Cultivation and conservation status of *Irvingia wombolu* in humid lowland forest of Cameroon. *Journal of Food, Agriculture and Environment* 1(3-4): 251–256.

Biakaïy, N. (2009). Assessment of biometric characterization of superior trees: case of the African pear [*Dacryodes edulis* (G.Don) H.J. Lam] in Cameroon. Mémoire de fin d'étude, Département de foresterie, *Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang*.

BMELV. (2007). Field manual of the second national forest inventory in Germany. 56P

Dickens, Dolor. (2011). Effect of propagation media on the germination and seedling performance of *Irvingia wombolu* (Vermoesen). *American Journal Biotechnology and Molecular Sciences*. ISSN print: 2150-3698, ISSN online:2159-3701, doi:10.525/ajbms.2011.1.2.51.56© 2011, science, <http://www.scihub.org/AJBMS>.

Ebimicowei, Etebu. (2013). Differences in Fruit Size, Postharvest Pathology and Phytochemicals between *Irvingia gabonensis* and *Irvingia wombolu*

Eboutou, L.Y. (2009). Rentabilité financière des agroforêts à base de cacao enrichis par des arbres domestiqués dans le bassin de production du centre, Cameroun. Mémoire de fin d'études. *Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Dschang-Cameroun*. 101p

Elomo, C., Nguénayé, B., Tchoundjeu, Z., Asaah, E., Tsobeng, A., Avana, M.L., Nkeumoe, F. (2014). Multiplication végétative de *Dacryodes edulis* (G. Don) H. J. Lam par marcottage aérien. *Afrika focus*, 27:41-56.

FAO, FIDA et PAM. (2015). L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2015. Objectifs internationaux 2015 de réduction de la faim : des progrès inégaux. Rome, *FAO*

Kaho, F. (2011). Dynamique des sols sous jachères améliorées et leurs effets sur la production agricole dans la région du centre Cameroun. Thèse de PhD, *Université de Yaoundé I*.

Kengue, J., Kengni, E., Ebenezer, E., B., K., and Tabuna, H. (2011). *Irvingia gabonensis*, *Irvingia wombolu*, bush mango. Conservation and

Sustainable Use of Genetic Resources of Priority Food Tree Species in sub-Saharan Africa. *Biodiversity International (Rome, Italy)*.

Lesley, Ainge and Nick, Brown. (2001). *Irvingia gabonensis & Irvingia wombolu a state of knowledge Report undertaken for The Central African Regional Program for the Environment*

MacDicken, Kenneth, G. and Charles, B., Mehl. (1991). Farmers “perspective on improvement objectives for MPTs. In Nancy Glover and Norma Adams (eds). *Tree Improvement of Multipurpose Species. Winrock International. Arlington, Virginia.*

Matsinkou, R. S., Ngondi, J. L., Kuate, D., Mbofung, C., Oben, J.E. (2012). Antioxidant and anti-hyperglycemic potential of pulp extracts of *Irvingia wombolu* fruits. *Biology and Medicine*, 4 (1): 10-19, 2012

Mialoundama, F., Avana, M.L., Youmbi, E., Mampouya, P.C., Tchoundjeu, Z., Mbeuyo, M., Galamo, G.R., Bell, J.M., Kopguep, F., Tsobeng, A.C. and Abega, J. (2002). Vegetative propagation of *Dacryodes edulis* (G. Don) H.J. Lam by marcots, cuttings and micropropagation. *Forests, Trees and Livelihoods*. 12(1): 85-96.

Ndoye, O., Ruiz-Perez, M., Eyebe, A. (1997). The markets of non-timber forest products in the humid forest zone of Cameroon. Londres, Grande-Bretagne,

Overseas Development Institute, Rural Development Forestry Network, Odi Network Paper 22c.

Oladimeji, Olusegun, Idowu-Adebayo, Folake, Awonorin, Sam, O. and Sanni, Lateef, O. (2014). Studies on Some Physical Properties of Dikanut Seeds (Tchoundjeu, Degrande, & Atangana, 2005), 6p

PNUD. (2010). Rapport régional de progrès des objectifs du millénaire pour le développement. 28P

Tchoundjeu, Z., Asaah, E.K., Anegbah, P., Degrande, A., Mbile, P., Facheux, C., Tsobeng, A., Atangana, A.R., Ngo, Mpeck, M.L., Simons, A.J. (2006). Putting participatory domestication into practice in West and Central Africa. *For. Trees Livelihoods* 16, 53–69.

Tchoundjeu, Z., Atangana, A.R. & Degrande, A. (2005). Indigenous methods of preserving bush mango kernels in Cameroon. *American Journal of Applied Sciences* 2(9): 1337–1342

Tchoundjeu, Z., Tsobeng, A., Asaah, E., and Anegbah, P. (2010). Domestication of *Irvingia gabonensis* (Aubry Lecomte) by air layering

Vivien, J., Faure, J.J. (1985). Arbres et forêts denses d’Afrique Centrale. Ministère des relations extérieures. Coopération et Développement, *ACT, Paris*